

RESOMUS - Repositório Temático de Sonoridades e Músicas

Comunicação Oral

Ana Roseli Paes dos Santos ¹ e Wilson Rogério dos Santos

Palavras-chave: repositório temático, arquivos de sonoridades e músicas, ciência aberta, ciência cidadã, salvaguarda

A salvaguarda da herança sonora e musical de comunidades rurais e quilombolas é uma preocupação não apenas acadêmica, mas das próprias pessoas que habitam esses territórios e temem pelo desaparecimento das suas histórias e da identidade de um povo. Em esforço conjunto, pesquisadores acadêmicos e não acadêmicos desenvolveram uma série de estudos que compõem um projeto para o desenvolvimento de um repositório temático. Este texto trata sobre esse projeto que está fundamentado em dois movimentos emergentes. O primeiro, o da Ciência Aberta, que garante ser a investigação científica acessível, reutilizável e sobretudo atenta às necessidades da sociedade e o segundo, o da Ciência Cidadã que pressupõe o envolvimento dos cidadãos nos processos de investigação. Desse modo, o projeto RESOMUS (<http://www.resomus.com.br>) adota uma metodologia de investigação participativa para realizar a investigação, pois conta com a colaboração de acadêmicos e de “cidadãos cientistas”, não apenas como coletores locais e informantes, mas principalmente como participantes nas reflexões sobre as suas necessidades e sobre meios de fazer com que a pesquisa possa melhorar as suas vidas, preservar a herança cultural e as suas histórias. O RESOMUS pretende ser um repositório temático de acesso aberto, como um conjunto acumulativo de materiais sonoros e musicais, enquanto um processo dinâmico de novos conhecimentos e potencialidades que atendam simultaneamente objetivos de inovação, transformação social, produções acadêmicas, pesquisas científicas, preservação e salvaguarda da memória sonora e musical dos contextos estudados e, principalmente permitindo livre acesso as informações às gerações atuais e futuras.

Agradecimentos: Esta investigação tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT) no âmbito Produtividade em Pesquisa.

¹ Universidade Federal do Tocantins (UFT), anaroseli@uft.edu.br, <https://orcid.org/0000-0003-4684-5351>